

Presentación

Cómo citar: Martínez, M, Bolívar, R, y Sanjurjo, L. (2021). Multiplicidad de la pedagogía: entre conceptos e historias. *Praxis Pedagógica*, 21(28), 270-272. <https://doi.org/10.26620/uniminuto.praxis.21.28.2021.270-272>

ISSN: 0124-1494

eISSN: 2590-8200

Editorial: Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO

Recibido: 24 febrero de 2021 **Publicado:** 25 marzo de 2021

Conflicto de intereses: los autores han declarado que no existen intereses en competencia.

Miguel Ángel Martínez Velasco

<https://orcid.org/0000-0001-9872-547X>
Magíster en Educación, Línea Formación de Maestros. Universidad de Antioquia. Universidad del Valle, Facultad de Educación y Pedagogía. Grupo de Investigación Historia de la Práctica Pedagógica en Colombia -GHPPC-

Rosa María Bolívar Osorio

<https://orcid.org/0000-0003-4005-0419>
Doctora en Educación, énfasis Historia de la Educación, la Pedagogía y la Educación Comparada. Universidad del Valle. Universidad de Antioquia, Facultad de Educación. Grupo de Investigación Historia de la Práctica Pedagógica en Colombia -GHPPC-
rosa.bolivar@udea.edu.co

Liliana Olga Sanjurjo

<https://orcid.org/0000-0003-3113-0169>
Doctora en Humanidades, mención en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina
Institución: Universidad Nacional de Rosario, Argentina
sanjurjo@irice-conicet.gov.ar

Multiplicidad de la pedagogía: entre conceptos e historias

Los artículos que componen la primera parte del dossier titulado *Multiplicidad histórica de la pedagogía: lecturas históricas y conceptuales*, hacen parte del debate que piensa en la actual crisis de la educación (Noguera, 2013) como un problema pedagógico que ha desplazado a la enseñanza por el aprendizaje y el desarrollo, a la formación por la evaluación, a la educación por el emprendimiento, al maestro por el agente educativo, a la clase por los dispositivos tecnológicos, a la escuela por el ciberespacio, a las teorías curriculares por el diseño instruccional, a las otras educaciones por la exclusión cultural, a la didáctica por la ciencia y a la pedagogía por los discursos de las disciplinas psi, del marketing, las neurociencias, el coach y la innovación, aspectos que nos llevan a pensar en la desaparición y caducidad del proyecto de modernidad que emergió con la escuela, la pedagogía y el oficio del maestro a partir del siglo XVII.

En lugar de afirmar la existencia de la crisis de la educación como un hecho natural que hace de la pedagogía causa de los problemas educativos que vivimos actualmente, nos hemos propuesto desnaturalizarla y, por ende, interrogar su pretensión de verdad universal desde la historia y desde los conceptos. Nos hemos servido de la noción *multiplicidad de la pedagogía* (Martínez y Peñuela, 2009) para dar cuenta de la existencia de la pedagogía como un acontecimiento de saber-poder-subjetivación, que ha venido tejiendo relaciones con la enseñanza, la educación, la paz, la escuela, los métodos, los saberes y las disciplinas escolares (matemáticas, lectura y escritura, ciencias sociales, ciencias naturales), los posgrados, la didáctica, la formación de maestros, la orientación escolar, la disciplinización de la pedagogía, las ciencias de la educación, las infancias, entre otros.

En la primera parte del *dossier*, el lector encontrará artículos que acuden a herramientas histórico-

genealógicas de corte posestructuralistas, como es el caso del artículo realizado por Esteban Montoya y César Rivillas, quienes analizan la formación de maestros de la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales de la Universidad de Antioquia en el marco de las tensiones teoría-práctica, saber disciplinar-saber pedagógico e investigación, al igual que la configuración de una cartografía de la formación estética del maestro como sujeto múltiple al interior de la pedagogía.

La enseñanza de las matemáticas y de la lectura y la escritura como discursos que emergen a partir de la relación entre la pedagogía, la escuela y el maestro son analizados desde dos contextos diferentes. En el primero, acudiendo a la investigación histórica, Lucía Martínez Moctezuma analiza cómo en México, desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, jugaron un papel importante la producción de libros textos, la discusión en torno a los métodos de enseñanza de la lectura y la escritura, y el maestro en el proceso de publicación y elección de los mismos. En el segundo, a través de la terapia deconstruccionista, Daniela Montoya y Ángela Quiceno analizan la configuración de la cátedra de la paz como una asignatura obligatoria y su articulación con la enseñanza de las matemáticas escolares, en Medellín, Colombia. Cierra el primer bloque de artículos científicos el texto de Juan Pablo Suárez Vallejo, quien analiza las sinonimias entre educación y pedagogía al interior de investigaciones de maestrías y de doctorados en educación, realizadas en la ciudad de Medellín.

La segunda parte del *dossier* incluye cuatro artículos de reflexión en torno a la existencia de la pedagogía en la contemporaneidad. El primero, escrito por Olga Lucía Zuluaga Garcés, analiza los usos de la caja de herramientas arqueológicas y genealógicas construida por el Grupo de Investigación Historia de la Práctica Pedagógica en Colombia -GHPPC- para hacer historia de la educación y de la pedagogía. El segundo, de autoría de Isabel Calderón, realiza una lectura pedagógica de la orientación escolar a través de la noción conceptual y metodológica de práctica pedagógica. En el tercer artículo, Gustavo Parra y Cristina León analizan la estabilidad provisional de la pedagogía en Colombia, a partir de la tensión entre la formación de maestros y la investigación pedagógica. Cierra este bloque de artículos de reflexión el análisis propuesto por Oriniel Martínez y Rosa Massón, quienes dan cuenta de la existencia de la pedagogía como ciencia en Cuba, así como de sus problemáticas particulares.

El tercer bloque de artículos incluye aportes para la construcción del estado del arte de las ciencias sociales escolares y de las ciencias naturales en Colombia, por parte de Astrid Sánchez y

Santiago Pérez. El último bloque de textos del dossier incluye las reseñas críticas de los libros *Saberes escolares en Colombia: una mirada a los saberes generales, manuales escolares y saberes específicos*; *Formación de maestros: epistemes, modalidades y prácticas* y *Lecturas críticas sobre la infancia: tensiones entre la modernidad y la contemporaneidad*.

Aspiramos que la lectura de este dossier permita a los lectores, en especial a maestros y pedagogos seguir construyendo argumentos históricos y conceptuales para hacer frente a la crisis de la pedagogía en la contemporaneidad, como parte de las acciones epistémicas, políticas y éticas necesarias para consolidar un estatuto de la pedagogía en el orden de la práctica, el saber, la disciplina y los campos conceptuales. ¡Buena lectura!

Referencias

Noguera, C. (2013). Crisis de la educación como crisis de gobierno. Sobre la ejercitación del animal humano en tiempos neoliberales. *Revista Colombiana de Educación*, (65), 43-60. <https://doi.org/10.17227/01203916.65rce43.60>

Martínez, A. y Peñuela, D. (2009). Multiplicidad histórica de la pedagogía en Colombia. En Martínez, A. y F. Peña (Comps.), *Instancias y estancias de la pedagogía. La pedagogía en movimiento*, (pp. 335-368). Universidad de San Buenaventura.